

1º edição/vol.01 03/10/2024

ESTUDO DE CASO: DESCRIÇÃO DE TRÊS CASOS DE SÍNDROME RETROVIRAL AGUDA

De Araújo, João Pedro Pinheiro Maia¹

De Araújo, Cristiane Pinheiro Maia²

Sousa, Ludmila Santos de Oliveira³

De Oliveira, Raquel de Lellis Ribeiro⁴

Rossi, Pedro Barcelos⁵

De Oliveira, Arthur Campos⁶

Sousa, Pedro André Rezende⁷

De Oliveira, Luciano Helou⁸

Mota, Fernanda Florencio⁹

Pereira, Diego Vinicius Prestes¹⁰

De Oliveira, Carolina Wanderley Lopes¹¹

Fernandes, Gabryel Wilher Melo¹²

Tavares, Caio Arthur Schmidt¹³

Tavares, Maria Eduarda Schmidt¹⁴

Crepaldi, Vitória¹⁵

Área Temática: Clínica Médica

E-mail do autor principal: joaopmaia.araujo@gmail.com

¹Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, joaopmaia.araujo@gmail.com.

²Professora EBTT, IFMA, Açailândia – Maranhão, majacpl@gmail.com

³Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, ludmila037352@ceuma.com.br

⁴Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, raquellellis@hotmail.com

⁵Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde – Goiás, pedrobrossi2006@gmail.com

⁶Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, camposarthur@hotmail.com

⁷Medicina, Universidade de Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Goiás, Pedro.asousarezende@gmail.com

⁸Médico pela Universidade de Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Goiás, lucistudium@gmail.com

⁹Médico pela Universidade de Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Goiás, ferflorenciom@gmail.com

¹⁰Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde – Goiás, diego.pereira@academico.unirv.edu.br

¹¹Medicina, Centro de Estudos Superiores de Maceió, Maceió – Alagoas, carolina.wlopes@gmail.com

¹²Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde – Goiás, gabryelwilher0@gmail.com

¹³Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde – Goiás, caioschmidt69736@gmail.com

¹⁴Medicina, Universidade de Rio Verde, Goianésia – Goiás, maria.e.s.tavares@academico.unirv.edu.br

¹⁵Medicina, Universidade Federal do Tocantins, Palmas – Goiás, vitoria.crepaldi@mail.uft.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) foi oficialmente reconhecida pela primeira vez em 1981 nos Estados Unidos. O vírus da imunodeficiência humana (HIV) foi isolado em pacientes diagnosticados com AIDS em 1983, sendo inicialmente classificado como HIV-1, e, posteriormente, em 1986, o HIV-2 foi identificado. O HIV é um retrovírus que possui um genoma de RNA e pertence à família Retroviridae. Por meio da enzima transcriptase reversa, o vírus é capaz de transcrever seu RNA viral em DNA, permitindo, assim, a integração do material genético viral ao DNA do hospedeiro. Essa capacidade de integração é fundamental para a replicação e persistência do vírus no organismo infectado (REGHINE; FORESTO; KIRSZTAJN, 2020).

No Brasil, nos primórdios da epidemia de Aids, a evolução clínica da doença era devastadora e a morte por doenças oportunistas não era apenas comum, mostrava-se como um destino para aqueles que descobriam ter o temido diagnóstico. A realidade das crianças infectadas por transmissão vertical não era diferente: havia uma alta taxa de mortalidade nos dois primeiros anos de vida e poucos poderiam alcançar a adolescência. Contudo, diversos esforços e investimentos em estudos e políticas públicas reduziram agravos e possibilitaram a redução da morbimortalidade e, conseqüentemente, o aumento da expectativa de vida (BARRETO; IVIA MAKSDUD; FREIRE, 2024).

Sobre a infecção pela HIV, ela pode ser transmitida através do sangue, sêmen, fluidos vaginais ou leite materno. O vírus está presente nesses fluidos corporais tanto na forma de partículas livres quanto em células imunes infectadas. As principais formas de transmissão incluem relações sexuais desprotegidas, o compartilhamento de agulhas contaminadas e a transmissão de mãe para filho durante a gestação ou amamentação. O risco de transmissão pela saliva é considerado mínimo (PINTO NETO et al., 2021).

A história natural da doença é dividida em três fases: infecção aguda, latência clínica e fase sintomática, esta última caracterizando a progressão para AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida). O tempo entre a infecção e o surgimento da doença pode variar, chegando a 10 anos ou mais. A infecção aguda pelo HIV 4 ocorre entre duas a seis semanas após a exposição, com sintomas que podem ser leves ou intensos, mas são inespecíficos, dificultando a suspeita de HIV. As manifestações mais comuns incluem fadiga, febre, aumento dos gânglios linfáticos, dor de garganta e erupções cutâneas. Há também relatos de casos com apresentações atípicas, como meningite asséptica e síndrome de Guillain-Barré (CYRINO et al., 2021).

Além disso, a discriminação e o estigma que permeiam todo o processo de saúde e doença relacionado ao HIV/AIDS podem impactar diretamente a busca por serviços de saúde, o acesso a acompanhamento e tratamento, assim como em oportunidades de emprego, educação e interação social (SOUSA et al., 2024).

Diante do contexto apresentado, este trabalho se propõe a analisar e revisar três estudos de caso de indivíduos com infecção aguda pelo HIV. Através dessa análise, buscamos compreender as particularidades e desafios enfrentados por esses pacientes, além de avaliar a eficácia das intervenções realizadas e o impacto das políticas de saúde na sua qualidade de vida. Essa investigação é fundamental para aprofundar o conhecimento sobre a doença e contribuir para a melhoria das estratégias de atendimento e suporte a pessoas vivendo com HIV.

2 DESCRIÇÃO DOS CASOS

2.1 Relato 1:

O relato descreve um paciente de 30 anos diagnosticado com infecção aguda pelo HIV, que apresentou complicações neurológicas, respiratórias e infecciosas significativas. Inicialmente, o paciente manifestou sintomas semelhantes a faringoamigdalite, mas a evolução para poliadenopatia cervical, febre e astenia, juntamente com a sorologia positiva para HIV, indicou uma infecção aguda. Os sintomas inespecíficos, como febre e linfadenopatia, são comuns nessa fase, mas o risco de complicações graves, como encefalite, é elevado. O paciente teve um episódio de crise convulsiva, levando à investigação por meio de tomografia e punção lombar, que sugeriram uma infecção no sistema nervoso central.

Durante o tratamento, o paciente desenvolveu insuficiência respiratória progressiva, necessitando de ventilação mecânica. A radiografia de tórax revelou pneumonia, uma complicação frequente em pacientes imunocomprometidos. O manejo empírico inicial incluiu o uso de cefepime e sulfametoxazol/trimetoprim para cobrir patógenos oportunistas, sendo posteriormente ajustado para piperacilina/tazobactam e claritromicina. A evolução clínica foi favorável, com melhora neurológica e respiratória, culminando na extubação e estabilização do quadro.

Figura 1 - Radiografia de tórax realizada em incidência antero-posterior em 10 de setembro de 2008.

Infiltrado predominantemente alveolar perihilar e em bases pulmonares.

Fonte: (CASAGRANDE, 2009)

Figura 2 - Radiografia de tórax realizada em incidência antero-posterior em 14 de setembro de 2008. Aumento importante do infiltrado pulmonar, predominantemente alveolar, poupando ápices pulmonares. Pequeno derrame pleural bilateral em bases.

Fonte: (CASAGRANDE, 2009)

A decisão de não iniciar imediatamente a terapia antirretroviral (TARV) foi baseada na recuperação clínica do paciente e na contagem de CD4+ acima de 350 células/mm³. Embora o início precoce da TARV em infecções agudas pelo HIV possa ser controverso devido ao risco de Síndrome de Reconstituição Imune, o acompanhamento rigoroso é essencial. O paciente também apresentou púrpura de Henoch-Schönlein, possivelmente relacionada a medicamentos, o que exigiu ajuste terapêutico.

Após a alta, o paciente continuou a apresentar melhora clínica, com aumento dos linfócitos e normalização das transaminases. A ausência de uso de TARV após nove meses do diagnóstico destaca a importância do monitoramento contínuo da carga viral e contagem de CD4+.

2.2 Relato 2:

O relato descreve uma paciente de 20 anos que foi internada com sintomas inespecíficos, como febre, mialgia, dor abdominal e elevação das transaminases hepáticas. Inicialmente diagnosticada com dengue não complicada, a evolução do quadro levantou a suspeita de

infecção aguda pelo HIV. Essa fase da infecção, conhecida como síndrome retroviral aguda, pode se manifestar com sintomas que mimetizam outras condições, dificultando o diagnóstico. A elevação das transaminases e a icterícia leve inicialmente direcionaram a investigação para hepatites virais ou dengue, mas a recidiva dos sintomas após melhora inicial sugeriu uma doença sistêmica mais complexa.

Um aspecto notável deste caso foi a dificuldade diagnóstica inicial, pois, apesar de um resultado reagente no ensaio imunoenzimático, os testes rápidos e o Western Blot foram não reagentes. Isso evidencia as limitações dos métodos convencionais na detecção do HIV durante a fase aguda, onde a carga viral é alta, mas os anticorpos podem estar ausentes ou em níveis baixos. O diagnóstico foi confirmado apenas por meio do PCR quantitativo para HIV, ressaltando a importância de métodos moleculares para o diagnóstico precoce.

Quadro 1: Exames laboratoriais à admissão da segunda internação.

Anti-HIV	Reagente – 7,88 S/CO	Reagente - $\geq 2,5$ S/CO
Teste rápido 1 anti-HIV (imunocromatografia)	Não reagente	Não reagente
Teste rápido 2 anti-HIV (imunocromatografia)	Não reagente	Não reagente
Western-Blot HIV	Negativo	Presença de no mínimo duas bandas dentre gp120 e/ou gp 160, gp 41 e p24

Fonte: (CYRINO et al., 2021)

A paciente também apresentou artrite assimétrica, uma manifestação que pode ocorrer na infecção aguda pelo HIV devido à resposta inflamatória sistêmica. Após o tratamento

sintomático inicial e a confirmação da infecção pelo HIV, foi iniciada a terapia antirretroviral (TARV).

2.3 Relato 3:

O relato descreve uma paciente de 28 anos que apresentou cefaleia, que evoluiu para encefalite, levando à descoberta de infecção pelo HIV e criptococose meníngea. O quadro clínico inicial, que incluía cefaleia, rigidez de nuca e rash cutâneo, levantou a suspeita de uma infecção no sistema nervoso central (SNC). Exames laboratoriais e de imagem foram realizados, e a presença de células leveduriformes no líquido confirmou o diagnóstico de criptococose, uma infecção oportunista comum em pacientes imunocomprometidos, como os portadores de HIV/AIDS.

A confirmação da infecção por HIV foi realizada por meio de testes laboratoriais, como Quimioluminescência e Western Blot, ambos positivos. A criptococose, frequentemente associada a contagens muito baixas de CD4, indica um estado de imunossupressão grave. A decisão de não iniciar imediatamente a terapia antirretroviral (TARV) foi prudente, uma vez que a introdução precoce do TARV em pacientes com infecções oportunistas graves, como a criptococose, pode precipitar a Síndrome de Reconstituição Imune (SRI).

O rash cutâneo, inicialmente tratado com loratadina, apresentou melhora, mas recorreu após a suspensão do medicamento, sugerindo uma possível reação imunológica exacerbada pela imunossupressão. Durante a internação, a paciente foi monitorada para complicações renais, com avaliações regulares de eletrólitos, função renal e hemograma, já que oscilações nos níveis de magnésio e potássio podem complicar o manejo clínico.

Figura 1: Medidas de Potássio

Fonte: (OLIVEIRA; BONATTO; CATTANI, 2022)

Figura 2: Medidas de Magnésio

Fonte: (OLIVEIRA; BONATTO; CATTANI, 2022)

3 DISCUSSÃO

Entre 2007 e junho de 2018, a maior parte dos novos casos de infecção pelo HIV no Brasil ocorreu entre indivíduos de 20 a 34 anos, representando 52,6% dos casos. Isso demonstra que os adultos jovens constituem o principal grupo diagnosticado com a doença no país. Além disso, a razão de sexos tem aumentado desde 2007, quando era de 1,4, chegando a 2,6 em 2017, evidenciando que os novos casos estão se concentrando cada vez mais em homens (SAÚDE, 2018). Só em 2017 morreram cerca de 940 mil pessoas no mundo por doenças relacionadas a AIDS, muitas delas porque só procuraram atendimento quando seus níveis de TCD4 estavam abaixo de 200 células/mm³, o que configura definitivamente a doença (UNAIDS, 2019).

O vírus HIV compromete as células de defesa do corpo, focando particularmente nos linfócitos T CD4. Esse ataque enfraquece o sistema imunológico, criando condições propícias para o desenvolvimento de infecções oportunistas em fases avançadas da doença (SÁ; SANTOS, 2018). A análise dos casos apresentados revela a complexidade do manejo clínico

em pacientes com infecção aguda pelo HIV, especialmente quando surgem essas complicações associadas.

As complicações associadas mais frequentes em indivíduos com o sistema imunológico comprometido incluem tuberculose, hepatite C e infecções sexualmente transmissíveis (SANTANA et al., 2019). Embora a criptococose seja considerada menos comum, seu estudo é relevante, pois está emergindo como uma das infecções significativas nesse grupo (BACKES et al., 2016). Além disso, as condições que mais afetam os portadores são infecções bacterianas (30%), candidíase gastrointestinal (22,8%), micobacteriose (17,1%) e toxoplasmose (15%) (TOMICICH; CORREA, 2012).

Ademais, um ponto relevante é que a infecção aguda pelo HIV pode se manifestar como a chamada "Síndrome Mononucleose Like", caracterizada por febre aguda, linfocitose e linfócitos atípicos. Essa síndrome também pode ser causada por outros patógenos, como o vírus Epstein-Barr (EBV) e o Citomegalovírus (CMV). No contexto da infecção aguda pelo HIV, além das alterações laboratoriais, os principais achados incluem adenomegalia e faringite (Ferreira et al., 2018).

O primeiro relato destaca a importância de um diagnóstico precoce e de intervenções rápidas, uma vez que o paciente apresentou complicações neurológicas e respiratórias significativas. A decisão de adiar a terapia antirretroviral (TARV) até que a situação clínica se estabilizasse foi uma abordagem prudente, considerando o risco de Síndrome de Reconstituição Imune (SRI) em pacientes com infecções oportunistas.

No segundo relato, a dificuldade diagnóstica ilustra as limitações dos testes convencionais durante a fase aguda da infecção. A confirmação do HIV por meio de PCR quantitativo sublinha a necessidade de métodos diagnósticos mais sensíveis e rápidos, que possam identificar a infecção em estágios iniciais. Além disso, a manifestação de artrite assimétrica sugere que a infecção aguda pelo HIV pode se apresentar com sintomas variados, reforçando a importância de um diagnóstico diferencial abrangente.

O terceiro relato enfatiza a gravidade das infecções oportunistas, como a criptococose, em pacientes com HIV. A presença de células leveduriformes no líquido e a baixa contagem de CD4 indicam um estado de imunossupressão avançada, exigindo um manejo cuidadoso. A

decisão de não iniciar a TARV imediatamente, por conta da criptococose, é uma prática recomendada para evitar a SRI, mas também ressalta a necessidade de um acompanhamento rigoroso das condições clínicas e laboratoriais do paciente.

Além disso, a análise desses casos destaca o impacto do estigma e da discriminação associados ao HIV/AIDS. O estigma e a discriminação enfrentados pelos portadores dificultam o diagnóstico precoce, constituindo um dos principais obstáculos ao controle da pandemia. Pacientes podem hesitar em buscar cuidados médicos devido ao medo de julgamento, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento (COMPARINI; DA SILVA; PEREIRA, 2018). Portanto, é crucial que os profissionais de saúde adotem uma abordagem sensível e inclusiva, que promova a confiança e o acolhimento.

4 CONCLUSÃO

Em síntese, os relatos evidenciam que o manejo da infecção aguda pelo HIV demanda uma abordagem multidisciplinar, que leve em conta não apenas os aspectos clínicos, mas também as implicações sociais e emocionais da doença. A integração de serviços de saúde, o apoio psicológico e a educação sobre o HIV são cruciais para aprimorar a qualidade de vida e os resultados clínicos dos pacientes. Além disso, a continuidade do monitoramento e a adaptação das estratégias de tratamento são fundamentais para enfrentar os desafios impostos por essas infecções complexas, garantindo um cuidado mais eficaz e humanizado.

REFERÊNCIAS

BACKES P.; SANTOS J. I.; BORSATTO, E. M.; REIS M. Suplemento especial de Microbiologia e Micologia, Diagnóstico laboratorial de *Cryptococcus* sp. no líquido Laboratory diagnosis of *Cryptococcus* sp. in cerebrospinal fluid. **Brazilian Journal of Clinical Analyses**, v. 48, n. 03, supl. 01, p. 10-14, 2016.

BARRETO, G.; IVIA MAKSUD; FREIRE, I. “Revelando”, no gerúndio: segredo e estigma nas práticas de cuidado às crianças e adolescentes vivendo com HIV/Aids. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 6, 1 jun. 2024.

CASAGRANDE, T. Z. Síndrome Retroviral Aguda: Relato de caso. **Trabalho de conclusão de curso**. Vitória. 2009.

COMPARINI, R. A.; DA SILVA, E. T.; PEREIRA, D. C. R. Estratégias de ampliação do diagnóstico da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana no Brasil, 2015. **Comunicação em Ciências da Saúde**, v. 28, n. 02, 24 maio 2018.

CYRINO, L. S. et al. Infecção aguda pelo HIV com apresentação clínica e laboratorial atípicas: relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 10, p. e325101019016–e325101019016, 13 ago. 2021.

FERREIRA, L; S., CONTO, B. F., & Narvaez, G. A. (2018). Síndromes de Mononucleose.

OLIVEIRA, G. C. B. DE; BONATTO, M.; CATTANI, F. ACOMPANHAMENTO DO COMPORTAMENTO DO HIV ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PORTADORA DO VÍRUS: RELATO DE CASO. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 26, n. 2, 21 jun. 2022.

PINTO NETO, L. F. DA S. et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: infecção pelo HIV em adolescentes e adultos. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, n. spe1, 2021.

REGHINE, É. L.; FORESTO, R. D.; KIRSZTAJN, G. M. HIV-related nephropathy: new aspects of an old paradigm. **Revista Da Associação Médica Brasileira (1992)**, v. 66Suppl 1, n. Suppl 1, p. s75–s81, 13 jan. 2020.

SÁ, A. A. M. DE; SANTOS, C. V. M. DOS. A Vivência da Sexualidade de Pessoas que Vivem com HIV/Aids. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 38, n. 4, p. 773–786, out. 2018.

SANTANA, J. C.; SILVA, C. P. DA; PEREIRA, C. A. Principais Doenças Oportunistas em Indivíduos com HIV. **Humanidades & Tecnologia em Revista (FINOM)**, v. 16, 2019.

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (2018). Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo hiv em adultos.**

SOUSA, B. et al. “Uma parte de mim sabia que isso aconteceria um dia”: vivências de jovens com HIV/aids. **Saúde em Debate**, v. 48, n. 141, 1 jun. 2024.

TOMICH, Lisia G. M. M.; CORREA, Maria C. J. M. Avaliação da presença de doença hepática em pacientes infectados pelo HIV internados em uma enfermaria de moléstias infecciosas, **Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo**, São Paulo, 2012.

UNAIDS. Saúde Pública e a supressão viral do HIV. 2017. Disponível em: **unaids.org.br**. Acesso em: 04 set. 2019.